

FACTORS OF DEVELOPMENT OF POSTOPERATIVE HYPOCALCEMIA DURING SINGLE-STOP OPERATIONS ON THE THYROID AND PARATHYROID GLANDS**Sheptukha S.**

*PhD, senior researcher, Scientific department minimally invasive surgery State institution of Science «Center of innovative healthcare technologies» State Administrative Department, Kiev, Ukraine.
<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>*

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ГІПОКАЛЬЦІЄМІЇ ПРИ ВИКОНАННІ ОДНОМОМЕНТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ЩИТОПОДІБНІЙ ТА ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗАХ**Шептуха С.А.**

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Центр інноваційних технологій охорони здоров'я» Державного управління справами, м. Київ, Україна.

*<https://orcid.org/0000-0001-5553-5377>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15317882>*

Abstract**Factors of development of postoperative hypocalcemia during single-stop operations on the thyroid and parathyroid glands/**

One of the most common complications during simultaneous thyroid and parathyroid surgery is postoperative hypocalcemia. The aim of the study was to determine the risks for predicting the development of postoperative hypocalcemia during simultaneous thyroid and parathyroid surgery. 506 medical histories of patients operated on in the period from 2017 to 2024 were retrospectively studied. 62 patients were excluded (previously operated on the thyroid gland, had varying degrees of renal failure). Therefore, 444 patients were included in the study. Among them, 140 patients with multinodular goiter, 130 patients with thyrotoxicosis, 174 patients with thyroid cancer (according to the results of pathohistological examination). 366 thyroidectomies and 78 hemithyroidectomies were performed. Hypercalcemia before surgery was detected in 55 (12.4%). With further careful examination, the presence of PHPT was established in 22 patients (5.0%). In 33 cases, an increase in the level of Ca⁺⁺ was recorded against the background of thyrotoxicosis. Depending on the clinical manifestations of hypocalcemia in the postoperative period, patients were divided into 3 groups: Asymptomatic: clinically practically not manifested. It occurs, as a rule, when performing hemi- or thyroidectomy and PHPT with a moderately pronounced increase in parathyroid hormone and calcium in the blood. It is about 20%. Asymptomatic: there are clinical signs of hypocalcemia. It occurs, as a rule, after thyroidectomy with central neck dissection, the presence of thyrotoxicosis before surgery or when performing contralateral hemithyroidectomy and removal of pathologically altered parathyroid gland. It is about 70%. Severe form: clinical signs are pronounced. It occurs, as a rule, after removal of a large adenoma or parathyroid cancer, high levels of parathyroid hormone and Ca⁺⁺ at the preoperative stage and simultaneous total thyroidectomy with central neck dissection. It is about 10%. Conclusion: the development of postoperative hypocalcemia is associated not only with the rising level of parathyroid hormone and calcium in the blood, but also with the volume of surgical intervention on the thyroid gland. Prognostically, the most unfavorable is the combination of PHPT and the need for total thyroidectomy (especially with central dissection or with diffuse toxic goiter), the combination of removal of parathyroid adenoma with contralateral hemithyroidectomy or thyroidectomy is less risky. The lowest risk of developing hypocalcemia is in patients with moderate PHPT and ipsilateral removal of one lobe of the thyroid gland.

Анотація**Чинники розвитку післяопераційної гіпокальціємії при виконанні одномоментних операцій на щитоподібній та прищитоподібних залозах.**

Одним із найпоширеніших ускладнень при виконанні симультанних оперативних втручань на щитоподібній та прищитоподібній залозах є післяопераційна гіпокальціємія. Метою роботи було визначити ризики щодо прогнозування розвитку післяопераційної гіпокальціємії при виконанні одномоментних операцій на щитоподібній та прищитоподібних залозах. Ретроспективно було вивчено 506 історій хвороб пацієнтів прооперованих у період з 2017 по 2024 роки. Виключення склали 62 пацієнта (раніше оперовані на щитоподібній залозі, мали різного ступеня вираженості ниркову недостатність). Тому до дослідження було включено 444 пацієнта. Серед них 140 пацієнтів з багатовузловим зобом, 130 пацієнтів з тиреотоксикозом, 174 пацієнтів з раком щитоподібної залози (за результатами патогістологічного дослідження). Виконано 366 тиреоїдектомій та 78 гемітиреоїдектомій. Гіперкальціємія до операції виявлена у 55 (12,4 %). При подальшому ретельному дообстеженні встановлено наявність ППТ у 22 хворих (5,0 %). У 33 випадках підвищення рівня Са⁺⁺ було зафіксовано на тлі тиреотоксикозу. В залежності від клінічних проявів гіпокальціємії в післяопераційному періоді пацієнти були розподілені на 3 групи: Безсимптомні: клінічно практично не проявляється. Виникає, як правило, при виконанні гемі- чи тиреоїдектомії та ППТ з помірно

вираженим підвищенням паратгормону та кальцію в крові. Складає близько 20%. Малосимптомні: є клінічні ознаки гіпокальціємії. Виникає, як правило, після тиреоїдектомії з центральною диссекцією шиї, наявності тиреотоксикозу до операції або при виконанні контрлатеральної гемітиреоїдектомії та видаленні патологічно зміненої ПЩЗ. Складає близько 70%. Важка форма: клінічні ознаки яскраво. Виникає, як правило, після видалення великої аденоми або раку ПЩЗ, високих рівнях ПГ та Ca^{++} на доопераційному етапі та виконанні симультанної тотальної тиреоїдектомії з центральною диссекцією шиї. Складає близько 10%. Висновок: розвиток післяопераційної гіпокальціємії пов'язаний не лише з висхідним рівнем паратгормону та кальцію в крові а і з обсягом оперативного втручання на щитоподібній залозі. Прогностично найбільш несприятливою є комбінація ПГПТ та необхідності виконання тотальної тиреоїдектомії (особливо – з центральною диссекцією або за дифузного токсичного зоба), менш ризикованим є поєднання видалення аденоми ПЩЗ з контрлатеральною гемітиреоїдектомією чи тиреоїдектомією. Найменші ризики розвитку гіпокальціємії мають пацієнти з помірним ПГПТ та іпсилатеральним видаленням однієї частки ЩЗ.

Keywords: primary hyperparathyroidism, thyroid gland, parathyroid gland, simultaneous surgery, calcium, thyrotoxicosis.

Ключові слова: первинний гіперпаратиреоз, щитоподібна залоза, прищитоподібна залоза, симультанна операція, кальцій, тиреотоксикоз.

Виявлення різноманітної тиреоїдної патології та первинного гіперпаратиреозу і, як наслідок, кількість оперативних втручань на щитоподібній та прищитоподібних залозах мають чітку тенденцію до збільшення за рахунок вираженої поширеності тиреоїдної патології в популяції, широкого впровадження та вдосконалення лабораторної та інструментальної діагностики [1, 2, 3]. В той же час широко застосовується в практику скринінг та діагностика первинного гіперпаратиреозу, який став однією з найбільш поширених ендокринопатій і поступово розповсюджується в Україні. Звичайно, існує імовірність компенсаторного збільшення прищитоподібних залоз у відповідь на дефіцит вітаміну D чи ниркову недостатність в сучасних соціально-економічних умовах. Тому хірургам не слід забувати про анатомічну близькість щитоподібної та прищитоподібних залоз (ПЩЗ) та можливість їх поєднаної, в тому числі і хірургічної, патології у одного пацієнта з достатньо високою частотою (до 5%) [2, 6].

За умов сонографічного виявлення новоутворень підозрілих на пухлину ПЩЗ найефективнішим методом підтвердження чи спростування діагнозу є скринінг рівня кальцію іонізованого (Ca^{++}) та паратгормону (ПГ) в крові. За результатами цих аналізів лікар може запідозрити наявність патології ПЩЗ у пацієнта та провести його ретельне дообстеження на доопераційному етапі. При лабораторному підтвердженні діагнозу первинний гіперпаратиреоз (ПГПТ) зазвичай проводиться топічна діагностика: ультразвукове дослідження, при його неінформативності – паратиреосцинтиграфія з $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI з метою візуалізації змінених ПЩЗ чи проведення КТ з використанням контрастної речовини що, в свою чергу, дозволить хірургу спростити пошук пухлин ПЩЗ та не «оминати» її (наприклад під час виконання гемітиреоїдектомії та наявності пухлини ПЩЗ з протилежного боку) [2-4].

Під час виконання тиреоїдних оперативних втручань, в незалежності від обсягу оперативного втручання, одним із основних і суттєвих етапів втручання є візуалізація ПЩЗ з метою профілактики їх випадкового видалення чи пошкодження їх судинної ніжки, що в подальшому може призвести до розвитку стійкої та тривалої гіпокальціємії [3-5].

Однак, при виконанні гемітиреоїдектомії, візуалізація є природною лише з того боку ураженої частки ЩЗ і патологічно змінена ПЩЗ з іншого боку може залишитись непоміченою. Це, в свою чергу, в подальшому приведе до повторного оперативного втручання що збільшить ризик виникнення післяопераційних ускладнень [3, 5]. Водночас, виконання симультанних операцій може суттєво підвищити ризик транзиторної або постійної гіпокальціємії через видалення домінуючої за функцією ПЩЗ та погіршенням кровопостачання інших ПЩЗ внаслідок хірургічних маніпуляцій на ЩЗ.

Мета. визначити ризики щодо прогнозування розвитку післяопераційної гіпокальціємії в ранньому післяопераційному періоді при виконанні одномоментних операцій на щитоподібній та прищитоподібних залозах.

Матеріали та методи. Ретроспективно були вивчені 506 історій хвороб пацієнтів, прооперованих в Центрі стаціонарної допомоги №1 ДНУ «ЦІТОЗ» ДУС з різноманітною тиреоїдною патологією (багатовузловий зоб, тиреотоксикоз, рак щитоподібної залози) з 2017 по 2024 роки. Всім пацієнтам проводився скринінг рівня іонізованого кальцію в крові на доопераційному етапі, а за умов його підвищення – рівень паратгормону (ПГ) в крові.

На доопераційному етапі всім пацієнтам з підозрою на ПГПТ виконувались визначення рівня паратгормону, загального та іонізованого кальцію в сироватці крові в кількох лабораторіях для виключення помилки в діагностиці.

З метою топічної діагностики використовувались УЗД щитоподібної та прищитоподібних залоз, скинтіграфія із $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI, КТ шиї з контрастуванням або поєднання цих методик. За даними літератури чутливість УЗД в діагностиці ПГПТ складає 48–90%, а специфічність 75-95 % [2-6].

Результати. В ЦСД №1 за 2017 – 2024 рр. було прооперовано 506 пацієнтів з різноманітною патологією щитоподібної залози. Виключення склали 62 пацієнта що були раніше оперовані на щитоподібній залозі або мали різного ступеня вираженості ниркову недостатність та, відповідно, вторинний гіперпаратиреоз. Тому до дослідження було включено 444 пацієнта. Серед них 140 пацієнтів з бага-

товузловим зобом, 130 пацієнтів з тиреотоксикозом, 174 пацієнтів з раком щитоподібної залози (за результатами патогістологічного дослідження). Виконано 366 тиреоїдектомій та 78 гемітиреоїдектомій. Гіперкальціємія до операції виявлена у 55 (12,4 %). При подальшому ретельному дообстеженні встановлено наявність ПГПТ у 22 хворих (5,0 %). У 33 випадках підвищення рівня Ca^{++} було зафіксовано на тлі тиреотоксикозу.

Середні лабораторні показники та межі коливання за результатами лабораторних досліджень у пацієнтів із ПГПТ на тлі патології ЩЗ дорівнювали:

Ca^{++} - 1,27 ммоль/л (1,18-2,12) норма: 1,16-1,35 ммоль/л

Са загальний - 2,54 ммоль/л (2,35-3,6) норма: 2,15-2,55 ммоль/л

Паратгормон - 126 пг/мл (65,3- >2000) норма: 18,5-88 пг/мл

Розподіл за віком: 17-74 років (в середньому 54 роки)

Розподіл за статтю: жінки – 386 (86,94 %), чоловіки – 58 (13,06 %)

Візуалізація ПЩЗ за допомогою УЗД була успішною у 18 із 22 випадків первинного гіперпаратиреозу (81,8%). Неможливість пояснюється природними перешкодами, пов'язаними з наявністю великих тиреоїдних вузлів, збільшеними розмірами щитоподібної залози. Додаткові скінтіграфія з ^{99m}Tc -МІВІ та КТ з використанням контрасту дозволили локалізувати патологічно змінену щитоподібну залозу в 3 із 4 випадків (75%).

Наявність первинного гіперпаратиреозу виявлено під час операції та підтверджено результатами патогістологічного дослідження у 22 хворих, в тому числі аденома – 19, істинна дифузна гіперплазія – 3 випадки. На підставі даних доопераційного та інтраопераційного обстеження при встановленому діагнозі ПГПТ у всіх випадках знайдено його макроскопічне підтвердження. Рецидивів ПГПТ після операції за час подальшого спостереження (1-7 років) не спостерігали.

Післяопераційна гіпокальціємія є частим ускладненням тиреоїдних операцій, що спостерігається у 10-60 % пацієнтів. Її важкість та тривалість залежить від обсягу втручання на ЩЗ, виконання центральної диссекції шиї, наявності супутнього тиреотоксикозу. Гіпокальціємія після ефективного (радикального) хірургічного лікування пацієнтів із ПГПТ є очікуваним результатом операції та минає досить швидко в зворотній залежності від важкості захворювання. Поєднані операції можуть суттєво вплинути на тривалість і вираженість післяопераційної гіпокальціємії, яка може супроводжуватись транзиторним (до 6 місяців) або стійким (більше 6 місяців) гіпаратиреозом (поєднанням низького рівня кальцію та зниженого рівня ПГ).

В таблиці 1 представлені дані щодо взаємовідносин обсягу виконаних операцій на ЩЗ, локалізації видалених ПЩЗ та частоти і виразності післяопераційної гіпокальціємії.

Таблиця 1.

Взаємовідносини обсягу операції на ЩЗ, локалізації видалених ПЩЗ та частоти і вираженості післяопераційної гіпокальціємії.

Операція на ЩЗ (обсяг)	ТЕ (n=366)		ПГТЕ (n=43)		ЛГТЕ (n=35)	
	Л	П	Л	П	Л	П
Локалізація видаленої ПЩЗ (лівобіч-правобіч)	6	5	2	3	4	2
Частота локалізації	(54,5%)	(45,5%)	(40%)	(60%)	(66,7%)	(33,3%)
Випадків п/о гіпокальціємії/ в т.ч. важкої	61 / 4	55 / 3	20 / 1	19 / 0	23 / 0	21 / 2

З даних, представлених у таблиці видно, що більшість симультанних операцій на ЩЗ та ПЩЗ виконувались в обсязі тиреоїдектомії та видалення однієї патологічно зміненої ПЩЗ (приблизно однаково лівобічних та правобічних). Це супроводжувалося розвитком післяопераційної гіпокальціємії в переважній кількості хворих – 106 з 366 (76,0%), хоча тяжких форм спостерігали тільки 7 випадків (1,9%). Трохи меншу кількість операцій виконано з приводу однобічних доброякісних пухлин ЩЗ – гемітиреоїдектомія проводилась у 78 пацієнта. Приблизно у половини з них патологічна ПЩЗ була розташована з протилежного від тиреоїдної патології боку. Тобто, природно уявляти, що ризик гіпокальціємії буде вищий саме в цих випадках. Таку картину ми і бачимо з результатів, наведених у таблиці 1. Частота гіпокальціємії вдвічі менша у пацієнтів з ПГПТ, яким виконано іпсилатеральну гемітиреоїдектомію, тобто апріорі щонайменше 2 ПЩЗ не підлягали хірургічному ризику.

Отже, одним із чинників розвитку різної за ступенем прояву післяопераційної гіпокальціємії є

обсяг оперативного втручання на ЩЗ. При виконанні тиреоїдектомії обов'язковим етапом є візуалізація та виділення всіх чотирьох ПЩЗ з візуальним збереженням їх судинної ніжки а це, в свою чергу, призводить до великої вірогідності порушення їх кровопостачання. При виконанні гемітиреоїдектомії з одного боку та видалення патологічно зміненої ПЩЗ з протилежної сторони до ризику пошкодження попадають чотири ПЩЗ. А при однобічному ураженні ЩЗ та ПЩЗ ризик пошкодження є лише у 1-2 ПЩЗ що значно знижує ризик розвитку важкої гіпокальціємії в післяопераційному періоді. Саме це і демонструють отримані нами дані.

В ранньому поопераційному періоді всім пацієнтам, без виключень, яким була видалена патологічно змінена ПЩЗ та виконана тотальна тиреоїдектомія були призначені препарати кальцію (не менше 2-3 гр/добу) а в деяких випадках (при високих доопераційних цифрах ПГ та Ca^{++} , тиреотоксикозу в анамнезі) в комбінації з активною формою вітаміну D3 – кальцитріолу, альфа-кальцидолу (1-3 мкг/добу).

В залежності від клінічних проявів гіпокальціємії в післяопераційному періоді пацієнти були розподілені на 3 групи:

1. Безсимптомні: клінічно гіпокальціємія практично не проявляється. Можливі слабкопозитивні симптоми Труссо, Хвостека, періодичне відчуття поколювання шкіри обличчя чи пальців рук. Кальцій в крові та ПГ на нижній межі норми. Тривалість замісної терапії (до нормалізації клінічних проявів) – до 2 тижнів. Виникає, як правило, при виконанні гемі- чи тиреоїдектомії та ПГПТ з помірно вираженим підвищенням паратгормону та кальцію в крові. Складає близько 20%.

2. Малосимптомні: є клінічні ознаки гіпокальціємії (парестезії в ділянці пальців рук та/чи носо-губного трикутника), позитивні симптоми Труссо, Хвостека, іноді – неясне роздратування чи збудження. Кальцій в крові знижений помірно, рівень ПГ трохи зменшений від норми (18-88 пг/мл). Тривалість замісної терапії: до зникнення клінічних проявів – близько 2-6 тижнів, до нормалізації рівня Ca^{++} та ПГ в крові – близько 3-6 тижнів. Виникає, як правило, після тиреоїдектомії з центральною диссекцією ший (вірогідне випадкове видалення здорових ПЩЗ при виконанні центральної диссекції), наявності тиреотоксикозу до операції або при виконанні контрлатеральної гемітиреоїдектомії та видаленні патологічно зміненої ПЩЗ. Складає близько 70%

3. Важка форма: клінічні ознаки гіпокальціємії яскраво виражені (навіть до розвитку «руки акушера»), різко-позитивні симптоми Труссо, Хвостека, часті приступи судом кінцівок, іноді затруднення дихання. Пероральний прийом ліків комбінується з в/в введенням розчинів Кальцію (3-5-7 днів 40-120 мл/добу). Тривалість інтенсивної замісної терапії: до зникнення клінічних проявів – близько 2-3 тижнів, до нормалізації рівня Ca^{++} та ПГ в крові – від 4-6 тижнів до кількох місяців. Виникає, як правило, після видалення великої аденоми або раку ПЩЗ, високих рівнях ПГ та Ca^{++} на доопераційному етапі та виконанні симультанної тотальної тиреоїдектомії з центральною диссекцією ший. Складає близько 10%.

Висновки.

Розвиток післяопераційної гіпокальціємії пов'язаний не лише з висхідним рівнем паратгормону та кальцію в крові а і з обсягом оперативного

втручання на щитоподібній залозі. Прогностично найбільш несприятливою є комбінація ПГПТ та необхідності виконання тотальної тиреоїдектомії (особливо – з центральною диссекцією або за дифузного токсичного зоба), менш ризикованим є поєднання видалення аденоми ПЩЗ з контрлатеральною гемітиреоїдектомією чи тиреоїдектомією. Найменші ризики розвитку гіпокальціємії мають пацієнти з помірним ПГПТ та іпсилатеральним видаленням однієї частки ЩЗ.

Список літератури:

1. Barrios L, Shafqat I, Alam U, Ali N, Patio C, Filarski CF, Bankston H, Mallen-St Clair J, Luu M, Zumsteg ZS, Adashek K, Chen Y, Jain M, Braunstein GD, Sacks WL, Ho AS. Incidental parathyroidectomy in thyroidectomy and central neck dissection. *Surgery*. 2021 May;169(5):1145-1151. doi: 10.1016/j.surg.2020.11.023.
2. Das Neves MC, Santos RO, Ohe MN (2022) Surgery for primary hyperparathyroidism. *Arch Endocrinol Metab* 2022; 66: 678-88. doi: 10.20945/2359-3997000000557
3. Fackelmayer OJ, Wu JX, Yeh MW. *Endocrine Surgery: Management of Postoperative Complications Following Endocrine Surgery of the Neck*. *Surg Clin North Am*. 2021 Oct;101(5):767-784. doi: 10.1016/j.suc.2021.05.019.
4. Fields T, Ramonell K, Fazendin J, Gillis A, Zmijewski P, Porterfield J, Chen H, Lindeman B. Postoperative Hypocalcemia in Hyperthyroid Patients: The Parathyroids Aren't Always to Blame. *J Surg Res*. 2023 Aug;288:202-207. doi: 10.1016/j.jss.2023.03.001.
5. Graceffa G, Lopes A, Orlando G, Mazzola S, Vassallo F, Curione F, Richiusa P, Radellini S, Melfa G, Scerrino G. Risk Factors for Transient Hypoparathyroidism after Total Thyroidectomy: Insights from a Cohort Analysis. *J Clin Med*. 2024 Jun 5;13(11):3326. doi: 10.3390/jcm13113326.
6. Mu Y, Zhao Y, Zhao J, Zhao Q, Zhang Y, Li Y, Kou J, Dionigi G, Bian X, Sun H. Factors influencing serum calcium levels and the incidence of hypocalcemia after parathyroidectomy in primary hyperparathyroidism patients. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023 Dec 5;14:1276992. doi: 10.3389/fendo.2023.1276992.